

ДУДУКЛАНИШНИ НУТҚИНИ ДАВОЛОВЧИ ФОНЕТИК РИТМЛАШ ОРҚАЛИ ҚАЙТА ҚУРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6354203>

Abidova N.Z.

Низомий номли ТДПУ

Логопедия кафедраси доценти PhD.

У.М.Утбасарова

Қибрай тумани

5 умумтаълим мактаби логопеди

Калит сузлар: *Дудукланиш, логоневроз, ритм, фонема, темп, оханг, клоник, тоник, логофобия, тик, энурез, гиперкинез, невроз, диафрагма.*

Аннотация: *Ушбу мақолада дудукланиш, уни келиб чиқиш сабаблари, турлари, даражалари ва уни коррекциялашда кулланиладиган нафас машқлари янги усуллар кенг ёритилган.*

Хозирги кунга келиб дудукланиш нутк муаммоси долзарблигича колмокда. Олимлар томонидан утказилган тадқиқотлар ва изланишлар дудукланиш тугрисидаги назарияни турлича эканлигини ва хозирги кунга келиб хамки дудукланишни асосий келиб чиқиш сабаби аниқланмаган. Шу сабабли хозирги кунга келиб дудукланиш муаммоси билан яшаётган миллионлаб кишилар мавжуд. Улар дудукланишни бартараф қилиш учун кичик ёшларидан турли усуллар ва машқларни куллаб қуришган ва маълум бир даражада натижага эришишган, аммо бу нутк нуқсонидан бутунлай халос бўлишмаган. Хозирги кунга келиб дунё бўйича дудукланувчилар 64 миллионни ташкил қилади. Турли мамлакатларда бу нуқсонни бартараф қилиш бўйича янги усуллар кулланилмокда. Булар логопедик, психологик, ижтимоий реабилитацион, психотерапевтик, медикаментоз ва бошқалар.

Дудукланиш бу огир нутк нуқсони бўлиб бу болада ун пайчаларидаги тортишишлар натижасида нуткни темпи ва ритмининг бузилишидир. Олимлар дудукланишни икки неврозсимон (органик дудукланиш) ва невротик (логоневроз) турларини талқин қилишади. Неврозсимон дудукланиш болани хар хил вазиятларда доимий дудукланиши билан намоён булади. Невротик дудукланиш эса болада хис хаяжон, қурқув ва муаммоли вазиятлардагини юзага келиб тулқинсимон характерга эга.

Дудукланиш даражасига кура огир, урта ва енгил даражаларга бўлинади. Енгил даража –болада мулоқот қилишга ҳеч қандай тусқинлик қилмайди. Урта даражада болада мулоқот қилишдаги қийинчиликлар қузатилади. Огир даража болада мулоқот қилишдаги қийинчилик юқори бўлганлиги сабабли улар кам гапирадилар уларда тутилиш хар бир сузда ва вазиятда қузатилади. Дудукланишда номоён буладиган

тортишишлар клоник, тоник ва аралаш турларга булинади. Бола эндигина дудукланишни бошлаганида унда бир товуш, бугин еки сузни такрорлаш яъни клоник тортишишлар кузатилади(а а а а да, ма ма ма мана. Кейинчалик дудукланиш онг остида яхшилаб мустахкамлангандан кейин у тоник тортишишлар тухтаб қолиш, пауза билан бирга кечади (с....алом, к....раска).

Дудукланишни локолизация учогига кура тортишишлар нафас, артикуляцион ва овоз тортишишларига ажратилади. Нафас тортишишларида ота оналар боласига нафас етишмаётганга ухшаб гапиришини , томогида нимадир туриб қолгандай гапиришини айтишади. Артикуляцион тортишишлар болада лабларда тилда ва пастки жағни нотугри ҳаракатланишини курсатади. Овоз тортишишларида бола гапираётганида бирданига овози йуқолади аммо бола оғзини очиб яна гапиришга ҳаракат қилади аммо овоз чикмайди. Купинча артикуляцион ва нафас тортишишлар уқузатилади. Бу болаларда нафас олиш юзақи булиб бу болаларда дудукланишни давомийлиги қанча юқори булса диафрагмани ишлаши шунча сустлашади. Дудукланувчи бола овозини узгартириб дудукланишни беркитишга ҳаракат қилдилар. Хамма дудукланувчиларда нуткий ритмни йуқлиги кузатилади. Фонетико фонемфик идрок бу физиологик эшитиш эмас балки бу нуткий эшитиш булиб уз она тилидаги товушларни фарқлашга ургатади. Дудукланувчиларда фонематик эшитишни бузилганлиги кейинчалик товушларни ютиб юбориш алмаштириш каби оқибатларга олиб келади. Дудукланувчиларда интонациянинг йуқлиги улар нуткининг эмоциясизлигини курсатади. Демак юқоридагиларга кура дудукланишда нафас, овоз, нуткий ритм, фонематик эшитув ва идрок, интонация ва диафрагманинг тулик ишламаслиги кузатилади.

Дудукланувчи болаларда юқорида келтирилган камчиликлардан ташқари уларни соғлигида ҳам турли хил узгаришлар кузатилади. Вегетатив реакция (юзни кизариши ва терлаш) тахикардия (юракни тез уриши) вазиятга хос бузилишлар (тутилишлар пайтида кури шва эшитишнинг бузилиши). Секин асталик билан касаллик янадага янги белгилар билан намоён булади.: эмболофазия (қушимча товуш , бугин ва сузлар) логофобия (уз нуткидан курқиш) скоптофобия (уз нуткидан уялиш) ва турли ҳарактлар қилиш. Бу нуксонли болалрни купчилигида турли тиклар, энурез, гиперкинез, витамин танқислиги синдромлари кузатилади. Дудукланишда энг кузга яккол ташланадиган муаммо бу нуткий жараёнда маълумотни эсдан чиқариб қуйишдир. Дудукланиш бу оғир касаллик булиб бу болани ҳам жисмоний ва рухий томонидан бузилишларига сабаб булади. Халқаро классификациясида дудукланиш ХКК-10 билан белгиланиб рухий ва ҳулкий бузилиш булиб тарифланади.

Дудукланувчиларда нутқини даволовчи фонетик ритмлаш орқали қайта қуриш орқали болалар ҳеч қандай қийинчиликларсиз бу усулни узлаштирадилар. Бу усул ёрдамида суздаги бугин, унли ёки ундош товуш алоҳида қиска паузалар орқали талаффуз қилинади, бу эса болаларда умуман дудукланмасликни таъминлайди. Бунда болалар ҳар бир сузни очик бугинлар ва алоҳида унли ва ундошларни талаффуз

килиш билан узлаштириб оладилар. Бу нутк болаларда онг остида сакланиб колган дудукланишни эсдан чиқариш ва нуткни эмоционал жихатдан бойишига олиб келади. Бу куйдагича қуринишда булади.

Би-р пи-ё-ла чо-й ка-би
Бу-лу-т о-й-ни ху-п-ла-ди
То-ву-к бе-ка ка-та-к-ка
Жу-жа-ла-р-ни ту-п-ла-ди

Бу нуткни илк босқичларида нутк худди роботларникига ухшаш булади. Лекин вақт утган сари нутк интонацияларга бой ва мазмун жихатдан мантикий ва ҳамма учун тушунарли булади. Бола бу нуткда ҳечам дудукланмаганлиги сабабли узига булган ишонч яна ҳам ортади. Бу болани ҳар хил вазиятларда қурқмасдан уз нуткни ифодалаш хусусиятларини тарбиялайди. Бу усулни узлаштиришда Стрелникованинг нафас машқлари биргаликда ҳар қуни мунтазам олиб борилади. Диафрагмал нафас машқлари упка вентиляциясини тулик таминлаб болани нутки тембри ритми ва интонациясига яхши таъсир қурсатади. Логопед ва ота-оналар томонидан бу машқларни мунтазам бажариш тез фурсатда дудукланишдан бутунлай халос булишни кафолатлайди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЕТЛАР:

Абелева, И. Ю. Если ребенок заикается Текст. : пособие для родителей и учителей / И. Ю. Абелева, Н. Ф. Сеницына. — М. : Просвещение. — 1969.- 144 с.

Абелева, И. Ю. Психологический аспект заикания Текст. : автореф. дис. . канд. пед. наук / И. Ю. Абелева; НИИ общ. и пед. психологии. М. : [б. и.], 1976.- 16 с.

Абелева, И. Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека Текст. / И. Ю. Абелева. М. : Логос, 219.

Белякова, Л. И. Основные логопедические технологии формирования плавной речи у заикающихся Текст. / Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова // Дефектология. 2001. - № 4. - С. 49-53.

Белякова, Л. И. Патологические механизмы заикания Текст. / Л. И. Белякова // Заикание. М. : Медицина, 1978. - С. 59-81.

Ю.Ю.Некрасова . Речь в общении: норма, отклонения, коррекция . Материалы Круглого стола ПИ РАО 7 ноября 2014 г.

Логопедия. Заикание. Хрестоматия Текст. : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / сост. Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова. — М. : Академия, 2003. 304 с.